

DETECÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO E DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA GLUTATIONA-S-TRANSFERASE EM CÉLULAS DO COLO DO ÚTERO¹

Tatiana Mugnol²; Lara Kochenborger³; Thais Patricia Hammes⁴; Jonas Michel Wolf⁵;
Roberta Cattaneo⁶; Janaina Coser⁷

Palavras-chave: Estresse Oxidativo. Neoplasias do Colo do Útero. Infecção por HPV. Biomarcadores.

1 INTRODUÇÃO

O câncer cervical é a quarta neoplasia mais incidente (13,1/100.000 habitantes) e também a quarta causa de mortalidade por câncer (6,9/100.000 habitantes) na população feminina mundial (GLOBOCAN, 2018). No Brasil, é a terceira neoplasia mais incidente nas mulheres, e para 2020 são estimados 16.710 novos casos (INCA, 2020).

A infecção persistente pelo Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico é essencial para o desenvolvimento do câncer cervical, mas não suficiente, e o Estresse Oxidativo (EO) vem sendo apontado como um cofator na carcinogênese cervical, pois induz danos ao DNA, contribuindo para a integração do genoma viral e proliferação das células tumorais (KRUK; ABOUL-ENEIN, 2017; SOSA et al., 2013)

A Glutathione-S-Transferase (GST) faz parte do sistema antioxidante enzimático (PISOSCHI; POP, 2015), e enquanto alguns estudos demonstram seus níveis diminuídos em

¹ Este estudo está vinculado ao Programa de Apoio à Produção Científica e Tecnológica – PAPCT/Unicruz. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código de financiamento 001.

² Discente do Programa de Pós-Graduação *Strictu sensu* em Atenção Integral à Saúde, da Universidade de Cruz Alta – Unicruz em associação ampla a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí, Cruz Alta, Brasil. E-mail: tatimugnol@hotmail.com

³ Discente do curso de Biomedicina, da Universidade de Cruz Alta - Unicruz, bolsista do Programa de Apoio à Produção Científica e Tecnológica – PAPCT/Unicruz, Cruz Alta, Brasil. E-mail: lara_0884@hotmail.com.

⁴ Biomédica graduada pela Universidade de Cruz Alta - Unicruz, Discente de Pós-Graduação em Biomedicina Estética Avançada, da Nepuga, Porto Alegre, Brasil. E-mail: paty_cris18@hotmail.com.

⁵ Discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Canoas, Brasil. E-mail: jonasmwolf@gmail.com.

⁶ Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde - GIPS, Docente da Universidade de Cruz Alta – Unicruz no Programa de Pós-Graduação *Strictu sensu* em Atenção Integral à Saúde e nos Cursos de Biomedicina e Farmácia, Cruz Alta, Brasil. E-mail: rcattaneo@unicruz.edu.br.

⁷ Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde - GIPS, Docente da Universidade de Cruz Alta – Unicruz, no Programa de Pós-Graduação *Strictu sensu* em Atenção Integral à Saúde e no Curso de Biomedicina, Cruz Alta, Brasil. E-mail: coser@unicruz.edu.br.

amostras de sangue de pacientes com lesões cervicais (SHARMA et al., 2007; SHARMA et al., 2010), outros observaram seus níveis aumentados em amostras sanguíneas de mulheres com neoplasia cervical (BEEVI; RASHEED; GEETHA, 2007; MALDONADO, 2008).

Desta forma, o objetivo deste estudo foi realizar a detecção do HPV e determinação da atividade enzimática da GST em células do colo do útero.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo experimental, quantitativo, descritivo e analítico, aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer nº 2.790.225. As amostras de 57 mulheres que realizaram o rastreamento citológico do colo do útero em serviços de saúde pública em uma cidade do Sul do Brasil, foram submetidas a detecção molecular do DNA do HPV pela técnica de Nested-PCR (COSER et al., 2011), subdivididas em dois grupos: HPV positivo (n=19) e HPV negativo (n=38) e passaram pela determinação *in vitro* da atividade enzimática da GST de acordo com a técnica descrita por Habig et al. (1974), com adaptações, cujos resultados foram expressos em $\mu\text{mol GS-DNB}/\text{min}/\text{mg}$ proteína.

As determinações analíticas da GST foram expressas por média \pm SEM (erro padrão), avaliadas por meio do teste t para amostras independentes, considerando valores estatisticamente significativos quando $p < 0,05$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dentre as 57 (100%) amostras, 38 (67%) foram HPV negativas e 19 (33%) foram HPV positivas. Em relação a GST, observamos que as amostras HPV negativas ($0,1332 \pm 0,02303 \mu\text{mol GS-DNB}/\text{min}/\text{mg}$ proteína) apresentaram menor atividade enzimática da GST do que as amostras HPV positivas ($0,1973 \pm 0,06813 \mu\text{mol GS-DNB}/\text{min}/\text{mg}$ proteína), e nestas a variação da atividade da GST foi significativamente maior em comparação as amostras HPV negativas (Figura).

Figura. Atividade enzimática da Glutationa-S-Transferase em amostras de células do colo do útero.

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2020).
*p=0,0001

Segundo Williams et al. (2014), a infecção pelo HPV está associada a um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a resposta antioxidante do organismo e nossos resultados corroboram a literatura, que relata níveis aumentados de GST e amostras de pacientes com neoplasia cervical, com infecção pelo HPV, expressando uma resposta oxidativa (BEEVI; RASHEED; GEETHA, 2007; MALDONADO, 2008).

A GST é uma enzima produzida no organismo que faz parte do sistema antioxidante celular enzimático, atua na neutralização de radicais livres para manter a homeostase redox (SILVA et al., 2018). Desta forma, a indução da expressão da atividade enzimática da GST em amostras cervicais HPV positivas pode sugerir um efeito de adaptação ao estresse oxidativo, reduzindo os efeitos tóxicos das espécies reativas (DE MARCO, 2013).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos podem contribuir com o esclarecimento acerca da relação do estresse oxidativo com a infecção pelo HPV, pois sugerem a atividade enzimática da GST como um mecanismo de adaptação ao estresse oxidativo provocado pela infecção pelo HPV. Portanto, os marcadores de estresse oxidativo podem ser úteis na compreensão da carcinogênese cervical e novos estudos podem auxiliar na elucidação desta relação.

REFERÊNCIAS

- BEEVI, S.S.; RASHEED, M.H.; GEETHA, A. Evidence of oxidative and nitrosative stress in patients with cervical squamous cell carcinoma. **Clinica Chemical Acta**, v. 375, p. 119-123, 2007.
- COSER, J. et al. Prevalence and genotypic diversity of cervical human papillomavirus infection among women from an urban center in Brazil. **Genetic Molecular Research**, v. 12, n. 4, p. 4276-85, 2013.
- DE MARCO, F. Oxidative stress and HPV carcinogenesis. **Viruses**, v. 5, p. 708-731, 2013.
- GLOBOCAN. Global Cancer Observatory. Cancer Today: Estimated age-standardized incidence and mortality rates (World) in 2018, worldwide, females, all ages. International Agency for Research on Cancer (IARC), 2018. Disponível em: <https://gco.iarc.fr/today>. Acesso em: 29 set. 2020.
- HABIG, W.H.; PABST, M.J.; JACOBY, W.B. Glutathione S-transferase, the first enzymatic step in mercapturic acid formation. **The Journal of Biological Chemistry**, v. 249, n. 22, p. 7130-7139, 1974.
- INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro, INCA, 2020.
- KRUK, J.; ABOUL-ENEIN, H. Reactive oxygen and nitrogen species in carcinogenesis: implications of oxidative stress on the progression and development of several cancer types. **Mini Reviews in Medicinal Chemistry**, v. 17, n. 11, p. 904-919, 2017.
- MALDONADO, P.A. **Avaliação do perfil oxidativo e da atividade de ectoenzimas em pacientes com neoplasia intra-epitelial cervical**. Tese de Doutorado (Bioquímica toxicológica) – Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2008.
- PISOSCHI, A.M.; POP, A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review. **European journal of medicinal chemistry**, v. 97, p. 55-74, 2015.
- SHARMA, A. et al. Oxidant/anti-oxidant dynamics in patients with advanced cervical cancer: correlation with treatment response. **Molecular and Cell Biochemistry**, v. 341, p. 65-72, 2010.
- SHARMA, A. et al. Antioxidant status in advanced cervical cancer patients undergoing neoadjuvant chemoradiation. **British Journal of Biomedical Science**, v. 64, p. 23-7, 2007.
- SILVA, G.A.F. et al. Oxidative stress: therapeutic approaches for cervical cancer treatment. **Clinics**, v.73, n.1, p. e548s, 2018.
- SOSA, V. et al. Oxidative stress and cancer: an overview. **Ageing Research Reviews**, v. 12, n. 1, p. 376-390, 2013.
- WILLIAMS, V.M. et al. O papilomavírus humano tipo 16 E6 * induz estresse oxidativo e dano ao DNA. **Journal of Virology**, v. 88, n. 12, p. 6751-6761, 2014.